

LOGEOKATM
SCIENCE

UGA
Université
Grenoble Alpes

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

II International Scientific and Theoretical Conference

17 DECEMBER 2023

 Université Grenoble Alpes, FRANCE

 CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute, INDIA

LOGEOKA[™]
SCIENCE

UGA
Université
Grenoble Alpes

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

II International Scientific and Theoretical Conference

17 DECEMBER 2023

 Université Grenoble Alpes, FRANCE

 CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute, INDIA

80 PAGES

*indexing

 Google Scholar

 OpenAIRE

 zenodo

РАҚАМЛИ ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ - ДАВР ТАЛАБИ**Абдуллаев Абдурашид Абдулло ўғли***Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги
Давлат хизматини ривожлантириши агентлиги
Самарқанд вилояти филиали етакчи инспектори***Аннотация**

Мазкур мақолада давлат фуқаролик хизматини рақамлаштириш йўналишида бугунги кунда амалга оширилаётган ислохотлар, яратилаётган янги дастурий-аппарат комплекслар доирасидаги электрон платформалар, давлат фуқаролик хизматига кириш, уни ўташ, самарадорлигини баҳолаш, малакасини ошириш йўналишида инсон омилини камайтириш, коррупциявий хавф-хатарларни олдини олиш мақсадида ишга туширилган электрон тизимлар тўғрисида батафсил ёритилган.

Калит сўзлар

давлат фуқаролик хизмати, рақамлаштириши, электрон платформа, дастурий-аппарат комплекси, мобил илова, рақамли давлат хизмати

IMPLEMENTATION OF DIGITAL PUBLIC SERVICE IS THE NEED OF THE TIME**Abdullayev Abdurashid***Leading inspector of the Samarkand region branch of
the State Service Development Agency under
the President of the Republic of Uzbekistan***Abstract**

In this article, the reforms implemented today in the direction of digitization of the state civil service, electronic platforms within the framework of new software-hardware complexes, which were launched in order to reduce the human factor in the direction of entering the state civil service, passing it, evaluating its effectiveness, improving skills, and preventing corruption risks. Electronic systems are covered in detail.

Key words

state civil service, digitization, electronic platform, software-hardware complex, mobile application, digital state service

Бугунги кунда давлатимизда рақамли технологияларнинг роли сезиларли даражада ошиб бормоқда, бу эса рақамли трансформациянинг ривожланаётган мамлакатлар, жумладан, Ўзбекистон учун муҳимлигини билдиради. Ҳақиқатан ҳам, рақамли трансформация жамиятни янада модернизация қилиш ва миллий иқтисодиётнинг рақобатбардошлигини ошириш салоҳиятига эга. Шу нуқтаи назардан, амалга оширилаётган ислохотлар, шунингдек, Янги Ўзбекистоннинг келгуси етти йилга мўлжалланган 2023 йил 11 сентябрдаги «ЎЗБЕКИСТОН — 2030» стратегияси¹ доирасида барча соҳаларни рақамлаштириш ҳамда мамлакатда ҳақиқий ахборот жамиятини барпо этишга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

¹ 2023 йил 11 сентябрдаги «ЎЗБЕКИСТОН — 2030» стратегияси

Бугун замоннинг ўзи ҳар бир тизимга рақамли технологияларни жалб этишни, хусусан, давлат фуқаролик хизматида инновацион технологияларни кенг қўллашни талаб этмоқда. **Рақамли ўзгаришлар давлат фуқаролик хизматида ҳам кенг миқёсда амалга оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат хизматини ривожлантириш агентлиги томонидан давлат фуқаролик хизматини рақамлаштириш йўналишида** “Давлат фуқаролик хизмати ягона электрон ахборот-таҳлил тизими” дастурий-аппарат комплекси ишга туширилди. Ушбу комплекс тизим давлат органлари ва ташкилотларида ходимларни бошқариш ва инсон ресурсларини ривожлантириш соҳасида ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш мақсадида республикамизда ўхшаши бўлмаган тизим ҳисобланади. Мазкур дастурий аппарат комплекси республикамизнинг барча вазирлик ва идоралари билан ҳамкорликда яратилмоқда. Дастурий-аппарат комплексидаги қуйи тизимлар республикамиздаги бир қатор вазирлик ва идоралар томонидан шакллантирилган маълумотлар базасига интеграция қилинган. Ушбу тизим орқали давлат фуқаролик хизматчиси ўз фаолияти билан боғлиқ маълумотлар билан ишлаши ва қўшимча интерактив хизматлардан фойдаланиш имкониятига эга.

Давлат хизматини рақамлаштириш бўйича бир қатор меъерий-ҳуқуқий ҳужжатлар ҳам қабул қилинган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 3 октябрдаги “Ўзбекистон Республикасида кадрлар сиёсати ва давлат фуқаролик хизмати тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ–5843-сон Фармони¹ мувофиқ Давлат хизматини ривожлантириш агентлигининг асосий вазифаларидан бири этиб, давлат фуқаролик хизмати соҳасига ахборот-коммуникация технологияларини жорий этиш ва уларни изчил такомиллаштириб бориш, давлат фуқаролик хизматчилари шахсий маълумотларининг хавфсизлигини таъминлаган ҳолда улар тўғрисидаги маълумотлар базасини шакллантириш вазифаси белгиланган.

Юқоридаги вазифаларни амалга ошириш мақсадида ишга туширилган дастурий-аппарат комплексининг қуйи тизимларидан аксарияти ишлаб чиқилиб, бугунги кунда амалиётга татбиқ этилмоқда. Хусусан, давлат фуқаролик хизматига киришда инсон омилини камайтириш, бюрократик тўсиқларни бартараф этиш ва коррупциявий хавф-хатарларнинг олдини олиш мақсадида давлат фуқаролик хизматидаги вакант лавозимларга муносиб номзодларни ишга қабул қилиш мақсадида ишлаб чиқилган **vacancy.args.uz** “Давлат фуқаролик хизматчилари вакант лавозимларининг ягона портали”² ишга туширилган бўлиб, ушбу платформадан вазирлик ва идоралар, уларнинг қуйи тизимлари фойдаланиб келмоқда. Мазкур портал давлат органлари ва ташкилотларидаги вакант лавозимларни эгаллаш учун номзодларнинг очиқ мустақил танловларини ташкил этадиган электрон тизим бўлиб, Интернет тармоғида «бир дарча» тамойили асосида фаолият кўрсатади. Ушбу тизим Ягона миллий меҳнат тизими идоралараро дастурий аппарат комплексига интеграция қилинган. Портал барча Ўзбекистон фуқароларига вакант лавозимларга электрон тарзда ҳужжат топшириш имкониятини беради ҳамда номзодларни давлат фуқаролик хизматига қабул қилинишида инсон омилини камайтиришга хизмат қилади.

¹ Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.10.2019 й., 06/19/5843/3900-сон; 12.02.2021 й., 6/21/6168/0111-сон; 09.03.2021 й., 06/21/6184/0192-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.07.2021 й., 06/21/6256/0636-сон

² <https://vacancy.args.uz/>

Шунингдек, дастурий-аппарат комплексининг ишга туширилган қуйи тизимларидан яна бири давлат фуқаролик хизматчиларининг билимларини аниқлайдиган ҳамда уларнинг психологик портретини яратиш учун хизмат қиладиган Давлат хизматчиларини синовдан ўтказиш электрон ахборот тизими test.argos.uz¹ платформаси ҳисобланади. Мазкур тизимда “давлат хизматчиси” бўлимида 4 та йўналиш бўйича (IQ (мантиқ), давлат тили, ахборот-коммуникация технологиялари, миллий қонунчилик) бўйича тест саволлари жойланган бўлиб, унда давлат фуқаролик хизматчиларининг билимлари онлайн баҳоланади. Платформада шаффофликни таъминлаш мақсадида тест топширувчи номзодларнинг юзини таниб олиш механизми (Face ID тизими), бундан ташқари махсус токен (маълум муддатларда ўзгарувчи рақамли код) орқали тестга кириш тизими ишга туширилган. Тестдан 56 балл ва ундан юқори тўплаган номзодлар сертификатга эга бўлиб, 90 кун давомида истаган давлат органларидаги вакант лавозимларга ҳужжат топшириши ҳамда тўғридан-тўғри суҳбат жараёнига ўтиши мумкин бўлади.

Психологик тест бўлимида жойланган саволлар орқали онлайн тарзда давлат фуқаролик хизматчиларининг психологик портретини шакллантириш имконияти пайдо бўлди. Бу орқали эса тест топширган давлат хизматчиларининг касбий компетенцияларини аниқлаш мумкин. Тизимдаги тест саволлари мунтазам равишда янгиланиб борилади.

Агентлик дастурий-аппарат комплексининг қуйи тизимларидан бири бўлган давлат хизматчиларининг фаолиятини автоматик тарзда холисона баҳолашга замин яратувчи электрон ахборот тизими samaradorlik.uz² платформаси ишга туширилди. Мазкур электрон ахборот тизимнинг асосий элементи бўлган туман (шаҳар) сектор раҳбарлари ва туман (шаҳар) ҳоким ўринбосарларининг энг муҳим самарадорлик кўрсаткичлари тегишли вазирлик ва идоралардан тақдим этиладиган маълумотларга асосан кўрсаткичлари платформада шакллантирилиб борилади.

Шунингдек, давлат хизматчиларининг билим ва малакасини ошириб бориш мақсадида давлат фуқаролик хизмати ягона электрон ахборот таҳлил тизими таркибида ходимларни масофавий ўқитиш бўйича ilm.argos.uz³ платформаси жорий этилган. Ушбу платформада давлатнинг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ҳаётида долзарб бўлган мавзуларда тақдимот ва видео дарслар юклаб борилади. Ушбу платформада давлат фуқаролик хизматчилари учун алоҳида инглиз тили, лидерлик, маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини ошириш бўйича курслар ҳам бор. Ушбу платформа орқали давлат фуқаролик хизматчилари ижтимоий-сиёсий билимларини ривожлантириб боришлари, платформага жойланган адабиётлардан исталган вақтда фойдаланишлари мумкин.

Бундан ташқари давлат органлари ва ташкилотларида ходимларни бошқариш тизимига замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг ягона тизими 2023 йил 11 сентябрдаги «ЎЗБЕКИСТОН — 2030» стратегиясининг 81-мақсади 2-бандида⁴ кўрсатилган Илғор хорижий давлатларнинг самарали тажрибаларини ўрганган ҳолда давлат органлари ва ташкилотларнинг инсон ресурсини бошқариш фаолиятини рақамлаштириш бўйича 2023 йилнинг 1 ноябидан «HRM-ARGOS»⁵ электрон платформаси ишга туширилди. Ушбу платформани республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият

¹ <https://test.argos.uz/>

² <https://samaradorlik.uz/>

³ <https://ilm.argos.uz/courses>

⁴ 2023 йил 11 сентябрдаги «ЎЗБЕКИСТОН — 2030» стратегияси

⁵ <https://hrm.argos.uz/>

органларига жорий этиш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 22 сентябрдаги 492-сонли ¹«HRM-ARGOS» платформасини ташкил қилиш бўйича қарори қабул қилинди.

Мазкур қарорда **2023 йил 1 ноябрдан** бошлаб республика ва маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида инсон ресурсларини бошқаришга оид барча маълумотлар ва ҳужжатлар “hrm.argos.uz” электрон платформаси орқали амалга оширилиши белгиланди.

Мазкур платформада кадрларга оид ҳужжатлар my.mehnat.uz² (давлат органи тузилмаси, меҳнат шартномалари, кўшимча битимлар, вакансиялар тўғрисидаги маълумотлар), edo.ijro.uz³ ички идоравий ҳужжат (буйруқ, қарор ва фармойиш)ларни ижрога қаратиш учун, UzASBO⁴ (иш ҳақи ва бошқа тўловларни тўлаш учун зарур маълумотлар) тизимларига автоматик юборилади.

hrm.argos.uz платформаси тўлиқ жорий қилинганда инсон ресурсларини бошқаришда қуйидаги имкониятлар яратилади. Жумладан, вакант лавозимларни мониторинг қилиш, давлат органи ташкилий тузилмалари, бўлинма ва штатлар, ходимлар тўғрисидаги маълумотлар ягона базада тўпланади. Ходимларнинг объектив маълумотлари ва портфолиолари тизимда автоматик тарзда шаклланади. Инсон ресурсига масъуллар эндиликда ходимларининг маълумотларини қоғозда тўплаши, ортиқча овозагарчиликларнинг олди олинади. Ходимлар давмати, табели, хизмат сафари, меҳнат таътили, меҳнатга лаёқатсизлик даври электрон қайд этилади. Кадрларга оид ҳужжатлар ERI (электрон рақамли имзо) билан тасдиқланган ҳолда, фақат тизим орқали қабул қилинади. Ходимлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш имконияти яратилади.

Янги тизим — HR MANAGERда инсон ресурсларини ривожлантиришга қаратилган 10 га яқин функция мавжуд бўлиб, hrm.argos.uz дастури ҳисоботларни автоматик шакллантириб, маълумотларни таҳлил қилиш вақти 70 фоизга қисқаради. HR бўлинмалари иқтисод қилинган 40 фоиз иш ҳажмини ходимларни ривожлантиришга сарфлайди. Қоғоз сарфи 90 фоизга қисқаради.

Электрон платформа маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида инсон ресурсларини бошқариш **йўналишидаги иш фаолиятини тўлиқ рақамлаштириш** имкониятини беради.

Хулоса ўрнида айтиб ўтадиган бўлсак, рақамлаштириш давлат органлари ва ташкилотларининг давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги фаолиятининг очиқлиги ва ҳисобдорлигига, давлат фуқаролик хизматидаги вакант лавозимлар меритократия тамойили асосида энг муносиб номзодлар билан тўлдирилишига, давлат хизматчилари, уларнинг касбий фазилатлари ва хизматларига адолатли ва холис баҳо берилишига, давлат органлари ва ташкилотлари зарур билим ва касбий кўникмаларга эга бўлган малакали мутахассислар билан таъминланишига, давлат хизматчиларининг қайта тайёрлаш ва малака ошириш курслари, шунингдек уларнинг натижаларини баҳолаш тўғрисида маълумот базаси шакллантирилишига эришилади. Шунингдек, миллий кадрлар захирасини шакллантириш имкони яратилиб, давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестри юритилади ҳамда давлат органлари ва ташкилотлари ходимларининг сон ва сифат таркиби таҳлили “HR метрика” учун замин яратилади.

¹ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.09.2023 й., 09/23/492/0723-сон

² <https://my.mehnat.uz/>

³ <https://edo.ijro.uz/>

⁴ <https://main.uzasbo.uz/>

Рақамлаштириш бу давр талаби, ривожланган давлатларда барча соҳаларда рақамлаштириш орқали меҳнат унумдорлиги оширилади. Бу бизга биринчи навбатда коррупциянинг олдини олишга, инсон омилини камайтиришга, ходимларнинг вақти тежалишига, ўз устида ишлашга замин яратади. Рақамлаштириш жараёнларининг кучайиши, сунъий интеллект, улкан маълумотлар билан ишлайдиган аналитик тизимлар, роботлардан фойдаланиш кўламининг ортиши меҳнат ресурслари учун ўринбосар бўлиб давлат хизматини ривожланишига олиб келади. Сунъий интеллектни давлат хизматига қўллаш орқали кадрлар тайёрлаш ва малакасини ошириш, халқаро ҳамда миллий стандартлар, сунъий интеллект жорий қилинадиган устувор соҳа ва тармоқларни халқаро даражада ривожлантиришга хизмат қилади.

References:

1. 2023 йил 11 сентябрдаги «ЎЗБЕКИСТОН — 2030» стратегияси
2. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 04.10.2019 й., 06/19/5843/3900-сон; 12.02.2021 й., 6/21/6168/0111-сон; 09.03.2021 й., 06/21/6184/0192-сон; Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 06.07.2021 й., 06/21/6256/0636-сон
3. <https://vacancy.argos.uz/>
4. <https://test.argos.uz/>
5. <https://samaradorlik.uz/>
6. <https://ilm.argos.uz/courses>
7. <https://hrm.argos.uz/>
8. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.09.2023 й., 09/23/492/0723-сон

CONTENT

THE ROLE OF TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES Mansurov O`lmas	2
USING OF FLASHCARDS FOR TEACHING YOUNG LEARNERS Djurayeva Amira Tokhirovna, Kilichov Jasur Pozilovich	6
TINGLASH KO`NIKMASINI FILM KO`RISH ORQALI RIVOJLANTIRISH Laylo Umaraliyeva Sherzodovna	12
VIRTUAL VA TO`LDIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARINING MOHIYATI VA ULARNI TURLI SOHALARDA QO`LLASH ISTIQBOLLARI Xusainov Farrux Faxritdinovich	16
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕХАНИЗМОВ АГРОСЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИХ РОЛЬ ВЛИЯНИЕ НА ПРИБЫЛИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ Муртазаев Олим, Ибрагимов Гайрат Аблакулович, Турсунов Озод Матлубович, Мамадиева Мухайё Ибрагим кизи	29
VELO-SPORT COMPETITIONS IN UZBEKISTAN: THE PRESERVATION OF THE NATURAL ENVIRONMENT AND THE IMPACT ON THE LIFE OF THE POPULATION Elyor Urozaliev, Sevara Khoshimova	37
IQTISODIYOTDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA TUSHUNCHASI, UNING MAZMUN VA MOHIYATI Anarbayeva Fotima Urazaliyevna	42
CHORVACHILIKGA SUT ISHLAB CHIQRISHNING EKONOMETRIK TAHLILI Raximov Abdulaxad Nematovich	46
SOLIQQA TORTISHNING IQTISODIY TAMOYILLARI SOLIQQA TORTISH TIZIMINING ASOSI Ismoilova Feruza Kubaymurodovna	54
ТОВАР ҲАРАКАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИГА ҚЎЙИЛАДИГАН ТАЛАБЛАР ВА УЛАРНИНГ ТАСНИФИЙ БЕЛГИЛАРИ Шерзод Холмуродович Пардаев	58

O‘ZBEKISTON IQTISODIYOTINING RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI **67**
Esanov Mirjaxon Jalol o‘g‘li

РАҚАМЛИ ДАВЛАТ ХИЗМАТИНИ ЖОРИЙ ЭТИШ - ДАВР ТАЛАБИ **73**
Абдуллаев Абдурашид Абдулло ўғли

DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION

II International Scientific and Theoretical Conference

LOGEOKA™
SCIENCE